

ЖИЗНЬ И НАУЧНОЕ НАСЛЕДИЕ ДЖАМАЛУДДИН ЗАЙЛАИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8338718>

Бобоназаров Давронбек Тураназар угли

докторант Международной исламской академии Узбекистана

+998901333103

Bobonazarov.d.94@gmail.com

Аннотация

В данной статье описывается жизненный путь известного ученого ханафитской школы, хафиза, мухаддиса, правоведа, мистика Джамалуддина Зайлаи, который известен в исламском мире как автор труда «Насб ар-Роя», считающегося редким источником науки о хадисах, особенно о тахридже. В статье также представлены сведения об учебе Зайлая, его учителях, мнениях ученых о нем и его научном наследии.

Ключевые слова

Зайлаи, хадис, марфуъ, тахридж, ханафий, Насб ар-роя, аль-Хидая.

Введение. Имам, хафиз Джамалуддин Абу Мухаммад Абдуллах ибн Юсуф ибн Мухаммад Зайлай Ханафи является одним из известных специалистов по сбору и анализу хадисов VIII хиджры/ XIV века нашей эры. Ученые разошлись во мнениях относительно того, было ли его имя «Абдуллах ибн Юсуф» или «Юсуф ибн Абдуллах». Ибн Хаджар Аскалани (ум. 852/1449) [9:2:417], Ибн Фахд (ум. 885/1480), Джамалуддин Суюти (ум. 911/1505) [7:531; 8:1:359] оперались на первое мнение. Абдулхай Лакнави (ум. 1304/1886) в своем труде «Фавоид аль-бахийа» сначала приводит имя Зайлай как «Юсуф ибн Абдуллах» [2:229], а затем отмечает, что первый вариант правильный [2: 237]. Сторонники второго варианта имени утверждают, что прозвище Зайлай «Джамалиддин» и от него происходит имя «Юсуф». Потому что это прозвище обычно применяется к людям по имени Юсуф. Однако свидетельства показывают, что его зовут «Абдуллах», как оно фигурирует во всех достоверных источниках, тогда как тех, кто говорит «Юсуф», очень мало.

Основная часть. Точной информации о годе рождения Зайлаи нет. Суюти говорит в «Табакат аль-хуффаз»: «Его место в следующем классе, но я привел его первым, потому что его смерть была ранее» [7:535]. В произведении жизнь Зайлаи находится в двадцать втором классе, а жизни

Хафиза Ибн Раджаба (736–795/1336–1393) и Ибн Мусаллама (724–792/1324–1390) – в двадцать третьем классе. Суюти имел в виду два класса, когда отмечал «следующие классы». Соответственно, можно предположить, что он родился около 720/1320 года. Другим доказательством этого является то, что Зайлаи был другом известному ученому шафиитской школы Хафиза Зайниддина Ираки (725-806/1325-1404) и сотрудничал с ним в его трудах тахриджа [9:2:417].

Зайлаи получил знания от известных знатоков фикха и хадисов своего времени. Он изучал юриспруденцию в основном у юриста имама Фахриддина Усмана ибн Али Зайлаи (ум. 743/1343), который написал комментарий к Канз ад-Дакик, одному из самых влиятельных текстов ханафитской юриспруденции. Зайлаи цитировал этого человека в «Насб ар-Роя» и называл его «имамом Фахриддином». Также Шамсиддин Мухаммад ибн Ахмад ибн Адлан (ум. 749/1348), ученый шафиитского учения, Шихобиддин Ахмад ибн Мухаммад ибн Кайс Ансари (ум. 749/1348), юрист Каира и Александрии, и комментатор об «Алфийя» имама Малика Бахауддин Абдуллах ибн Абдуррахман ибн Окил (ум. 761/1360) также узнал от него.

Науку хадисов преподавали Имам Абул Хаджадж Миззи (ум. 742/1342), имам Шамсиддин Захаби (ум. 747/1347), который в свое время был «мастером мухаддиса», и ханафитская школа усулиста, ученого юриспруденции, а также тафсира и хадисов, и он учился у ученых-мухаддисов, таких как имам Аловуддин Мардини (Ибн Туркмани) (ум. 750/1349), который также был мастером хадиса и словарного запаса. В «Насб ар-Роя» Зайлаи во многих местах цитировал произведения этих людей и признавал их «шейхами».

Зайлаи укрепил свои знания в науке хадисов и прочитал много книг, связанных с этой областью. Таким образом, он изучил как известные, так и неизвестные книги хадисов, предыдущие и поздние, и этим укрепил свои знания в данной области. Хафиз стал дотошным исследователем, способным видеть в этой науке все тонкости, которые упускали из виду другие ученые. Скрупулезное написание «Насб ар-Роя» – яркий пример его мастерства в науке тахридж.

Чтобы узнать превосходство человека в какой-либо области, нужно посмотреть на отзывы и характеристику, данное ему экспертами в этой области. Пожалуй, сильнейшие ученые-исследователи отзывались лестно о Зайлаи, например, ученый мухаддис Касим ибн Кутлубуга (ум. 879/1475), перечисляя тех, кто написал труды тахридж в ал-Хидая, сказал о нем: «Он

(Зайлаи) был среди всех самым одаренным и умным», – говорится в [4:9]. Аллама Абдулхай Лакнави (ум. 1304/1886) пишет, что: «Его тахридж показывает, что он был глубоко осведомлен в науке о хадисах и именах ровинов, и что его взгляды на фурул хадисы были намного широкими» [2:228]. Исследователь Мухаммад Захид Кавсари (ум. 1371/1952) отмечает, что: «Его толкование является ясным доказательством его мастерства и знаний в науках о хадисах, включая их значения, имена рассказчиков, тексты и способы повествования. Аллах даровал этому человеку просвещение по данным наукам, и его труды будут циркулировать в руках ученых-хадисоведов на протяжении столетий» [10:129]. Один из ведущих ученых прошлого века Анваршах Кашмири (ум. 1352/1933) писал, что: «Я думаю, у Хафиза Зайлаи память лучше, чем у Хафиза Ибн Хаджара» [3:1:368].

Что касается человеческого поведения Зайлаи, то примечательны мнения ученых о нем. В частности, он был далек от фанатизма, не скрывал правды, уважал мнение оппонентов. Анваршах Кашмири говорил: «Хафиз Джамалуддин Зайлаи Хафиз был одним из величайших мухаддисов, а также одним из морей знаний и хадисов, которые обучали свои души муджахада и хилват и очищали свои сердца от зла и похотей. То, что он ни в чем не фанатичен по отношению к своему учению, напротив, уважает соперников и относится к ним с крайней справедливостью, является признаком очищения им своего эго» [6:8].

Также в процессе написания книги Зайлаи консультировался с выдающимися деятелями и проявил качества смирения, которое присущий настоящему ученому. Хафиз Ибн Хаджар Аскалани пишет в своем труде «Фи дураар ал-каамина», что: «Наш шейх Ираки сказал мне, что Зайлаи работал с ним вместе при чтении сборников хадисов и тахридже (разборе) хадисов» [6:6]. Он продолжил свой труд и рассмотрел хадисы хафиза Ираки Абу Хамида Газали в труде «Ихё улум ад-дин» и хадисы, приведенные в главах «Сунан» имама Тирмизи, а также хадисы имама Зайлаи в труде «Аль-Хидая» Бурхониддина Маргинани и «Аль-Кашшоф» Махмуда Замахшари, таким образом было отмечено, что они оба помогали друг другу в разборе и сборе хадисов [10:129]. Захид Кавсари писал: «Зайлаи превосходит иракца в классе. Тот факт, что он взял Ираки в партнеры по тахриджу хадисов, показывает, что он был добродушным и смиренным человеком» [10:129].

Анализируя, вышеуказанное мнение, наиболее известных ученых своего времени об имаме Зайлаи. Можно сказать, что Зайлаи был непревзойденным

ученым в области Тахриджа, скрупулезным в своей работе, свободным от фанатизма и беспристрастно передававшим знания в области хадисоведения.

О дате смерти ученого ни у кого *нет* никаких сомнений. Таким образом, такие ученые, как Ибн Хаджар, Ибн Фахд, Суюти, Тамими и Кафави, отмечали, что он умер в месяце мухаррам 762 г. хиджры (ноябрь 1360 г. н.э.). Похоронен в Каире, но ни один из писателей (табакатов), написавших биографию столь великого ученого и святого, даже официальные организации, контролирующие могилы святых и святыню праведников в Каире, не знают точно, где находится его усыпальня.

Научное наследие, оставленное Зайлаем, невелико, вероятно, из-за короткой жизни этого мухаддиса. Хотя их немного, они представляют собой работы, представляющие широкий интерес и пользующиеся большим спросом. В то время как большинство первых ученых отмечали, что было только две его работы, один из самых влиятельных современных ученых, Мухаммад Аввома (р. 1940), определил еще одно научное наследие, связанное с Зайлаем [13].

Научное наследие:

1. **الإسْعَافُ بِتَخْرِيجِ أَحَادِيثِ الْكُشَافِ** (Ал-Ис'аф битахрижи ахадиси ал-Кашшоф). В данной работе были проанализированы комментарии хадисам известного Махмуда Замахшари к Священному Корану «аль-Кашшоф». Зайлаи упомянул это произведение под тем же названием в «Насб ар-роя». [6:3:197]. Упоминание в «Насб ар-Роя» указывает на то, что оно было написано раньше или что оба начали писаться одновременно. В рамках «ал-Макасид ал-хасана» известный мухаддис и правовед Абдуллах Сиддик Гумори (ум. 1993 г.) отозвался об этой работе как об «очень полезном и объемном труде тахридж». Это описание является достойным признанием ученого, хорошо знавшего содержание работы, так как в руках у него был рукописный экземпляр книги. Когда Мухаммад Аввома попросил своего учителя Сиддика Гумари предоставить информацию об этой работе, он получил следующий ответ: «У меня есть копия тахриджа хадисов в “аль-Кашшоф”. Он состоит из одного тома и не имеет предисловия. Автор охватил все хадисы Пророка в «ал-Кашшоф» но не дал комментарии сподвижников, потому что его главной целью было получить хадисы Пророка. Если он кого-то не цитирует, то он сам не комментирует суждения о достоверности, хасане или слабости хадиса. Мой экземпляр книги новый, а в Национальной библиотеке Египта есть хорошо сохранившийся древний манускрипт (древняя рукопись)» [13].

Хафиз ибн Хаджар сократил «ал-Исъяф» и назвал его «ал-Каф ал-шаф би тахриджи ахадиси ал-Кашшоф».

Произведение «Ал-Исъяф битахриджи ахадиси ал-Кашшоф» вместе с «Ал-Кашшоф» было опубликовано в 1936 году издательством «Мустафо Мухаммад» под руководством Сиддика Гумори.

2. **مُخْتَصَرُ مَعَانِي الْأَثَارِ لِلطَّحَاوِيِّ** (Мухтасар маоний ал-осор ли ат-Таховий). Это краткое изложение труда имама Тахави (ум. 321/933) «Маони ал-асор», в котором Аллама Захид Кавсари, перечисляет научные работы, выполненные вокруг «Маони ал-асор» и отмечает, что: « «Насб ар-роя» был также сокращен сахибой Хафизом Зайлаи. Его труд хранится в библиотеках «Ровак аль-Атроке» в аль-Азхардаке и «Кепрулу» в Стамбуле. [11:33].

3. **نُصْبُ الرَّايَةِ لِتَخْرِيجِ أَحَادِيثِ الْهُدَايَةِ** (Насб ар-роя ли ахадиси ал-Хидоя). Данная работа имама Зайлаи направлена на изучение комментариев хадисам, приведённых имамом Бурхониддином Маргинони в «Ал-Хидоя», и определение, в каких источниках они встречаются, а также описаны их уровней, такие как сахих, хасан и заиф.

Работа «Насб ар-роя» была подготовлена к печати сотрудниками Индийского исследовательского центра «ал-Маджлис ал-илми» и опубликована в 1938 году в издательстве «Дор ал-маъмун» в Каире. Однако в этой книге есть несколько ошибок.

Один из современных ученых-исследователей, Мухаммад Аввома, тщательно изучил эту индийскую копию, исправил допущенные в ней ошибки, отыскал рукописные копии произведения и сравнил их. Книга была издана в 1997 году издательством "Муассаса ар-райян" в Бейруте.

Выводы. Джамалуддин Зайлаи посвятил всю свою жизнь написанию работ по науке о тахридже, которая является важной отраслью хадисоведения. Он также обладал глубокими познаниями в тафсире, фикхе, усуле, нахве и сарфе исламских наук. Его комментарии в трудах «Ал-Кашшоф» и «Насб ар-Роя», в которых он затрагивал вопросы, являющиеся предметом науки тафсир, или использовал толкование руководящих аятов в хадисах, показывают, что он превзошёл в науке тафсир. Ученые также утверждают, что он изучал суфизм, был аскетом и набожным человеком [14:XI:10].

Действительно, Зайлаи является гордостью ученых общины Ахлу-Сунна валь-Джамаа, особенно учения ханафитов, которые осведомлены во многих исламских науках. Любой, кто ознакомится с его трудами, станет свидетелем этого и преклонится перед его научным потенциалом.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Абдулмуди Абдулкадир Абдулхади. Туруку Тахриджи аль-Хадис. - Каир: Мактабат аль-иман, 2012. - 367 с.
2. Абдулхай Лакнави. Избегайте Аль-Бахии. - Каир: Матбаат аль-Саада, 1906. - 264 с.
3. Анваршах Кашмири. Фаиз аль-Бари аля Сахих аль-Бухари. - Бейрут: Дор ал-кутуб ал-ильмия, 2005. I. - 544 с.
4. Ибн Кутлубу. Муньят аль-Алмай. - Каир: Матбаат аль-Саада, 1950. - 66 с.
5. Бурхануддин Маргинани. Комментарий Хидайи завершен. - Ташкент: Изд-во «Хилал-Нашр», 2020. - 704 с.
6. Джамалуддин Абдулла ибн Юсуф Зайлай. Насб ар-ройа ли ахадиси аль-хидайя // Исследование Мухаммада Аввамы. - Бейрут: Муассасату ар-райян, 1997. I. - 450 с.
7. Джалалуддин Суюти. Табакат аль-Хуффаз. - Бейрут: Дор ал-кутуб ал-ильмия, 1983. - 608 с.
8. Джалалуддин Суюти. Хусн аль-Мухадора. Дар ихья аль-кутуб аль-арабийя. 1967. II. - 616 с.
9. Хафиз Ибн Хаджар Аскалани. Ад-Дурар аль-Камина. - Хайдарабад: Дайроту аль-маариф аль-усмания, 1993 г. II. - 458 с.
10. Захид Кавсари. Зайл тазкирот аль-хуффаз. - Дамаск: аль-Кудси. - 384 с.
11. Захид Кавсари. Аль-Хави фи сийрат Абу Джафар ат-Тахави. - Каир: Матбаат аль-Анвар, 1949. - 54 с.
12. Шейх Мухаммад Садик Мухаммад Юсуф. Юриспруденция и книги. - Ташкент: Изд-во «Хилал-Нашр», 2019. - 312 с.
13. Мухаммад Аввама. Жизнь и творчество Хафиза аз-Зайлаи, автора Насб ар-Райя. Статья, 2018. <https://www.ilmgate.org>
14. Ибн Тагриберди. Ан-Нуджум аз-Захира фи мулуки Миср и аль-Кахира. - Каир: Визароту аль-Сакафати Миср, 2016. XI. - 391 с.